

Xayrulloev Naimjon Hayot o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola Buxoro viloyatida turizmni rivojlantirish mumkin bo'lgan sohalar rivojini muhokama etishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Turizm, Buxoro, sanoat, siyosat, iqtisodiyot.

KIRISH

Dunyo mamlakatlarida jahon moliyaviy- iqtisodiy inqirozi hukm surayotganiga qaramasdan turistik biznes jahon xo'jaligining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanmoqda. Xalqaro turizm neft qazib chiqarish va avtomobilsozlikdan so'ng uchta eng yirik eksport tarmoqlari qatoriga kiradi. Boshqa manbalarga ko'ra turizm jahon xo'jaligining eng rentabelli sohasi hisoblanadi. Turizm sanoatida butun jahondagi ishchi kuchining 60 % qismi mehnat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2000 yilda butun jahonda turizm orqali olinuvchi daromad 621 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2020 yilga borib bu ko'rsatkich ikki trillion dollarga yetishi bashorat qilinmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA YE'MPIRIK TAHLIL

Turizm sohasini isloh qilish borasida Respublikamizda bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Eng avvalo, uning iqtisodiy va huquqiy asoslari yaratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992 yil 27 iyuldagi "O'zbekturizm" milliy kompaniyasini tashkil etish to'g'risida"gi Farmoniga muvofiq "O'zbekturizm" milliy kompaniya tashkil etildi. Turizm sohasida boshqaruvning samarali tizimini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 28 iyulda "O'zbekturizm" milliy kompaniyasi faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risidagi 360-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur qarorda "O'zbekturizm" milliy kompaniyasining faoliyati va asosiy vazifalari belgilab berildi, kompaniyaning tashkiliy tuzil- masi tasdiqlandi. 2016 yildan boshlab O'zbekistonda

“O‘zbekturizm” kompaniyasi tugatilib, Turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasi tashkil etildi[1].

Sharq durdonasi deya e‘tirof etilgan Buxoroi sharif qadim Buyuk ipak yo‘li chorrahasi sifatida o‘rta asrlarda fan, madaniyat, savdo-sotiq va sayyohlik markazlaridan biri sifatida dovrug‘ qozongan. Buxoro viloyati O‘zbekistonning janubi- g‘arbida joylashgan bo‘lib, uning umumiy maydoni 40320 kvadrat kilometr, aholisi 1843,4 ming kishidan ziyod, shundan qariyb 68 foizi qishloq joylarida, 32 foizi shaharlarda yashaydi. Viloyatning ma‘muriy markazi Buxoro shahri bo‘lib, uning aholisi 300 000 kishidan ziyod[2].

Boqiy Buxoroda turizmni rivojlantirish, uning istiqbollari shakllantirish, tarixiy obidalarni restavratsiya qilish, ularni muhofazalash, xalqaro sayyohlar va mehmonlarga sifatli servis xizmat ko‘rsatish shart- sharoitlarini takomillashtirish orqali mamlakat iqtisodiyotida turizm ulushini oshirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Buning natijasida respublikada turistik salohiyati yildan yilga oshib bormoqda. Viloyat miqyosida so‘nggi besh yilda hududda sayyohlar oqimi 15-20 foizga oshdi. Ularning aksariyatini Ispaniya, Yaponiya, Malayziya, Indoneziya, Buyuk Britaniya singari xorijiy mamlakatlar vakillari tashkil etadi. Buxoroga tashrif buyurgan sayyohlarga yetarli shartsharoitlarni yaratish uchun turistik kompaniyalar soni 35 taga, mehmonxonalar 84 taga yetkazildi. Ayni vaqtda ushbu mehmonxonalarda bir kunda 3 ming nafardan oshiq turistlarni qabul qilish imkoni- yati mavjud.

Buxoro shahrida 1,2 gektar maydonni o‘z ichiga oluvchi Buxoro tarixi davlat muzeyi qurilishiga budget mablag‘lari hisobidan 68,3 milliard so‘m sarflanishi mo‘ljallangan. Ushbu muzey qurilib, ishga tushirilsa, “Ark” qo‘rg‘onida saqlanayotgan noyob eksponatlar u yerga ko‘chiriladi.

Ko‘hna va boqiy Buxoroda turizm sohasini yanada rivojlantirish davr talabi bo‘lib hisoblanadi. Turistik agentliklar, mehmonxonalar, restoranlar yetarli darajada bo‘lsada, turizmni tashkil qilish yo‘nalishlari va uning tuzilmalari yetarlicha darajada rivojlanmagan. Turizmni ziyorat turizmini (Yetti pir, Naqshbandiy) ziyoratgohlari bo‘yicha, tabiiy-ekologik turizm (cho‘l zonalariga, to‘dako‘l, Varaxsha, Paykent)

joylariga, qishloq xo'jalik turizmi (shaharga yaqin qishloq joyini aynan turistik joylarni eski urf-odatlar, kiyimlar va muhit bilan qabul qiladigan joy), sog'lomlashtirish turizmi (eski hammomlar, massaj, shifobaxsh va e'tiqod kilinadigan suvlar bor joylarida) tashkil qilish zarur[3].

XULOSA VA MUNOZARA

Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini ishlab chiqish bilan savdo qilishni rivojlantirish, foto, rasmlarni tarelkaga, marmarplitkalarga solish xizmatlarini, joylarda ijodiy jamoalar namoyishlari (dorbozlik, afandi ko'rinishlari), tuya, ot arava, eshak arava xizmatlarini tashkil etishni takomillashtirish zarur.

Buxoro viloyatining chekka tumanlaridan hisoblangan Olot o'zining shifobaxsh tuz va qumli joylari bilan Respublikada nom chiqargan. Shu joylarda viloyat sog'liqni-saqlash boshqarmasi, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi rahbarligi asosida turizm biznesi shaklida tibbiy va boshqa servis xizmatlarni ham rivojlantirish mumkin. Olot ko'llarida baliqchilik, o'rdakchilik, g'ozchilik, qimmatbaho mo'ynali hayvonlarni yetishtirish orqali ushbu turizmni rivojlantirishga asos bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 2 dekabrda "O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni.
2. Buxoro viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari, 2016 yil yanvar-dekabr.
3. Boboev A.Ch. "Tadbirkorlik faoliyati rivojlanishining nazariy jihatlari va ustuvor yo'nalishlari" iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi, Toshkent-2012 yil